

Modelagem do processo de atendimento utilizando o software Arena para simular tráfego pago de uma loja online

Modeling of the service process using Arena software to simulate paid traffic from an online store

Modelado del proceso de servicio utilizando el software Arena para simular el tráfico de pago de una tienda online

Andrea Ferreira Teixeira¹

andrea.teixeira@fatec.sp.gov.br

Leonardo Anjos Matos¹

leonardo.matos5@fatec.sp.gov.br

Roberto Ramos de Morais¹

Roberto.morais@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Simulação.

Fila.

Atendimento.

Loja online.

Keywords:

Simulation.

Queue.

Service.

Online store.

Palabras clave:

Simulación.

Cola.

Servicio.

Tienda online.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

José Abel de Andrade

Baptista

Natalia Varela da Rocha

Kloeckner

Resumo:

O atendimento ao cliente é um dos principais pilares de um negócio e neste estudo escolhemos uma loja online de jóias e perfumes que não utiliza nenhum sistema automatizado para atendimento que funciona através de um aplicativo de mensagens. A empresa irá investir em tráfego pago onde receberá mensagens 24h por dia de clientes que foram direcionados por anúncios de redes sociais e com isso surgiu a preocupação para entender esse fluxo de clientes novos na fila de atendimento. Para a análise do processo, coletamos dados que indicam intervalos para tempo de chegada da mensagem, tempo de espera na fila e atendimento, com estes dados, criamos um modelo para processar através do software de simulação Arena. Após realizar estes processos no sistema Arena, a proposta é obter melhorias para a redução das filas.

Abstract:

Customer service is one of the main pillars of a business and in this study we chose one online jewelry and perfume store that does not use any automated customer service system that works through a messaging application. The company will invest in paid traffic where it will receive messages 24 hours a day from customers who were targeted by social media ads and with this arose the concern to understand this flow of new customers in the service queue. To analyze the process, we collected data that indicate intervals for message arrival time, waiting time in the queue and service. With this data, we created a model to process using the Arena simulation software. After carrying out these processes in the Arena system, the proposal is to obtain improvements to reduce queues.

Resumen:

El servicio al cliente es uno de los principales pilares de un negocio y en este estudio elegimos una Tienda online de joyería y perfumería que no utiliza ningún sistema automatizado de atención al cliente que funcione a través de una aplicación de mensajería. La empresa invertirá en tráfico pago donde recibirá mensajes las 24 horas del día de clientes que fueron objetivo de anuncios en redes sociales y con esto surgió la preocupación por entender este flujo de nuevos clientes en la cola de atención. Para analizar el proceso, recopilamos datos que indican intervalos de tiempo de llegada de mensajes, tiempo de espera en la cola y servicio. Con estos datos creamos un modelo para procesar utilizando el software de simulación Arena. Luego de realizar estos procesos en el sistema Arena, la propuesta es obtener mejoras para reducir las colas.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

Uma loja online de joias e perfumes importados com alto valor agregado em produtos pretende expandir seu público por meio de anúncios pagos, esse tipo de mercado preza por um atendimento exclusivo, rápido e de qualidade onde o foco é a satisfação do cliente.

Atualmente a satisfação dos clientes está sendo um grande diferencial competitivo que as empresas estão em busca. Começando por um atendimento de qualidade e rápido. (SEBRAE, 2013).

Para a fidelização e satisfação desse público a empresa oferece além de atendimento personalizado um suporte pós-venda, por isso torna-se preocupante o aumento de fluxo de atendimento com novos clientes criando uma fila de atendimento sem diminuir a qualidade e rapidez.

Os aspectos da fila podem ser caracterizados como a escolha que se refere ao agrupamento de clientes a serem atendidos e, futuramente, ao cronograma de realização do atendimento, com algum tipo de restrição imposta, em que é essencial finalizar os atendimentos com os recursos existentes (NOVAES, 2007).

A problemática desse artigo surge com o interesse em investir em tráfego para o aumento do fluxo de clientes que demanda mais da empreendedora que segue com todos os processos sozinha, assim criando uma fila de atendimento. A simulação identifica no fluxo onde haverá gargalo no processo e como esse gargalo pode ser sanado.

O objetivo geral desta pesquisa é simular uma operação de atendimento com crescente demanda após investir em anúncios de marketing. Como alternativa propõe-se uma opção estratégica à dinâmica de atendimento que funciona em horário comercial, como solução para esse gargalo no atendimento criamos uma simulação pelo software Arena que descreverá todo o processo de atendimento até o envio do pedido para o ponto de coleta. Nesse processo, propomos dentro do Software Arena a identificação do cliente como Entidade, o processo de atendimento até o envio é composto por: Primeiro contato do cliente e atendimento > pagamento > geração de nota fiscal > separação do(s) produto(s) e embalagem. O recurso identificado seria a própria dona da loja que faz todos os processos sozinha.

Desta forma esse tema justifica-se, pois, reconhece que esse é um problema de alta demanda nos comércios online pequenos, com baixa tecnologia e sem padronização de processos que, quando anunciam para o grande público da internet e recebem alta demanda de novos clientes não são capazes de oferecer um atendimento eficiente com qualidade e rapidez. Identificado o gargalo no atendimento podemos estabelecer melhorias no processo para diminuir o tempo de fila das mensagens no aplicativo de mensagens usando a Teoria das filas e o software Arena.

2. Fundamentação Teórica

A simulação tem se tornado uma ferramenta crucial para a compreensão e a otimização de sistemas complexos, possibilitando a elaboração de modelos virtuais que espelham processos reais. No universo do e-commerce, onde a logística é fundamental, a aplicação de simulações permite identificar pontos críticos, planejar melhorias e ajustar operações às flutuações do mercado. O software Arena, bastante utilizado em simulações, disponibiliza funcionalidades específicas para a modelagem de sistemas logísticos, favorecendo a eficiência e a competitividade das empresas do setor. Por esses motivos, a fundamentação se baseará em aprofundar-se em simulação, simulação em arena e a logística no e-commerce.

O problema centra-se no conceito de fila e na formação da mesma, existem definições diversas para essa ideia, como a de TORRES (1999, p.112) que definiu como fila algo gerado, que considera “unidades (clientes), chegando a um posto de serviço, não possam ser atendidas prontamente, tendo,

ocasionalmente, que esperar para sê-lo. O grupo que espera é a fila; porém, esse termo geralmente indica todos os clientes presentes, isto é, os que esperam e os que estejam sendo atendidos”

Conceito esse que pode ser aplicado para diversas situações, entre elas, a apresentada nesse projeto, de simulação de uma fila em um e-commerce, sendo um ponto a ser destacado, já que a crescente onda de consumo online tem criado um fluxo crescente de consumidores ávidos para comprar, mas sem paciência e disposição para encarar filas.

O negócio estudado neste artigo possui sua participação integral no meio eletrônico, ou seja, um e-commerce, que ganhou importância nos últimos anos, com o maior acesso a internet e com um avanço gigante de tecnologias tornando cada vez mais uniforme o acesso para todos os tipos de consumidores, e assim criando um novo mercado com diversas oportunidades de consumo, segundo Vissotto e Boniati (2013, p.15) o e-commerce pode ser definido como “o processo de comprar, vender ou trocar produtos, serviços e informações através da rede mundial de computadores.”

Todos os processos do negócio estudo são realizados por meios digitais, que ainda segundo Vissotto e Boniati (2013, p.15) possuem como características “a realização de transações comerciais on-line, com computadores, celulares, smartphones, *tablets*. Trata-se de um meio moderno e eficiente de se realizar compras, vendas, serviços, troca de produtos e informações através da internet, o que possibilita a expansão do setor comercial”.

Como todos os processos são feitos pelo meio digital, a logística não seria diferente, ela precisa ser preparada para este meio, que apresenta algumas diversificações e especificidades em relação a logística convencional, fator importante para delimitar as decisões e propor soluções para o projeto da empresa e para o gargalo encontrado, as preocupações do meio digital n logística são explicadas por LEITE (2006) como fatores divergentes da tradicional por serem produtos com características diferentes, como embalagens unitárias, o destinatário normalmente é desconhecido, nem sempre são produtos de grande porte, tornando menos previsível e com maior instabilidade nos processos.

Quando se pensa em um negócio que possui sua presença 100% digital, é importante que exista um investimento em tecnologias eletrônicas que gerem engajamento e maior capilaridade mediante os consumidores, sendo que o público é totalmente capitado por meios digitais. Uma das ferramentas de conquista desses possíveis clientes é o tráfego pago, definido como:

Um termo utilizado no cenário digital que se refere ao método pelo qual indivíduos, empresas e empreendedores investem recursos financeiros para direcionar seus visitantes para seus sites, redes sociais, lojas virtuais ou outras plataformas online para gerar publicidade. (SEBRAE, 2023, p.03)

Ainda segundo o SEBRAE (2023), existem algumas vantagens que impulsionam os resultados, caso seja investido no tráfego pago, este tipo de recursos gera resultados imediatos, tanto financeiros quanto de imagem, possui uma segmentação mais precisa dos indivíduos que querem ser alcançados, além de oferecer ferramentas para acompanhar o desempenho das campanhas em tempo real, entre diversas outras vantagens.

Os resultados imediatos são absorvidos pela empresa e isso pode gerar ações de correção, adequação ou continuidade do formato adotado, todos esses benefícios são reforçados pela pesquisa realizada pela Pavnelli (2022, p. 34). “É notável a relevância do tráfego pago para as empresas que desejam se consolidar no âmbito digital, atrair leads qualificados e aumentar suas conversões”. Segundo dados do Relatório de Impacto Econômico do *Google* (2024, p.03) “Em 2023, a ferramenta de Busca, o *Google Ads*, *AdSense*, *Play*, *YouTube* e *Google Cloud* ajudaram a gerar R\$188 bilhões em atividade econômica para empresas no Brasil”. Esse resultado demonstra o impacto significativo na economia com o uso de ferramentas de publicidade digital, para alavancar o mercado de forma a tornar a receita dos empreendimentos maiores, além de impulsionar sua imagem e relevância.

3. Método

Realiza-se uma pesquisa bibliográfica exploratória, de abordagem quantitativa de dados secundários utilizando por estratégia a técnica da narrativa para coleta com a intenção de levantar os dados a partir de uma pesquisa estruturada com o objetivo de conhecer o real impacto dessa ação de tráfego de clientes online, especificamente no e-commerce e análise de dados. Gil (2002) afirma que a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Por sua vez a abordagem qualitativa segundo Teixeira (2007) utiliza a descrição matemática como linguagem, ou seja, a linguagem matemática é utilizada para descrever as causas de um fenômeno.

Na construção do modelo de simulação foi coletado o fluxo de mensagens recebidas durante o período de 5 dias, 24 horas por dia com anúncios ativos em redes sociais e também os dados de produtividade da empreendedora que ficou ativa por 8 horas no horário de funcionamento da loja online utilizando o *software* Arena como ferramenta para simulação de cenários.

A simulação tem demonstrado ser uma ferramenta vital na logística, pois permite uma análise mais profunda e discute melhorias nos processos. "simular significa reproduzir o funcionamento de um sistema, com o auxílio de um modelo, o que nos permite testar algumas hipóteses sobre o valor de variáveis controladas" (Silva et al, 1998, p. 143). As empresas podem encontrar ineficiências e testar vários cenários com essa capacidade de experimentar em um ambiente controlado sem correr riscos ou gastos com mudanças.

Além disso, a simulação integra as variáveis mais significativas de um sistema e, ao examinar suas interações, facilita a análise do seu comportamento, oferecendo suporte na tomada de decisões, graças ao progresso tecnológico e ao aumento da capacidade de armazenamento e processamento, as simulações estão se tornando mais realistas, permitindo antecipar resultados, identificar falhas e propor aprimoramentos (MORAIS, 2018).

As simulações estão se aproximando cada vez mais do comportamento real dos sistemas logísticos com o avanço das tecnologias, principalmente em termos de capacidade de armazenamento e processamento de dados. Isso permite previsões de resultados e falhas e sugestões de melhorias que podem aumentar a eficiência e a redução de custos.

4. Resultados e Discussões

Para construção do modelo foi desenhado o processo no *software* Arena com base no processo de atendimento da loja que segue por chegada de mensagens; atendimento; pagamento e geração de nota fiscal e por último separação e embalagem. Utilizando a ferramenta do *software* Arena *Input Analyzer* foram obtidas as seguintes expressões para cada processo conforme a tabela 1 abaixo:

Tabela 1– Expressões de entrada dos processos

Processo	Expressão	P-value correspondente
Chegada de mensagens	$-0.5 + 21 * \text{BETA}(0.994, 1.03)$	P-value > 0.75
Atendimento	$0.5 + 20 * \text{BETA}(0.925, 0.949)$	P-value > 0.75
Separação e embalagem	UNIF(0.5, 6.5)	P-value > 0.75

Fonte: Autores (2024)

Neste período estudado observou-se que o gargalo era a empreendedora que segue todo o processo sozinha resultando em fila no final do processo de separação e embalagem. Uma pessoa no atendimento de todos os processos não é suficiente para redução ou absorção dessa fila onde os recursos apresentam taxa de ocupação total. Abaixo segue a figura 1 com o desenho do modelo desenhado no *software* Arena exemplificando o fluxo de atendimento e entidades.

Figura 1– Modelagem do fluxo

Fonte: Autores (2024)

O processo de identificação de um gargalo se baseia no valor de *instantaneous utilization*, ou taxa de ocupação do recurso, sendo que o valor apresentado nos resultados foi igual a $0,959 \pm 0,0309$. É importante identificar este gargalo, já que ele representa a atividade mais lenta numa cadeia e embora ele possa, na maioria das vezes, ser uma máquina, pode também ser uma parte do fluxo de informações, como o processamento de um pedido CHRISTOPHER (1999), fator que traz impacto diretamente ao negócio alvo desse estudo.

No cenário atual verificou-se o seguinte tempo de permanência:

Tabela 2– Relatório de fila atual

Processo	Waiting Time	Number Waiting
Atendimento	31,603± 24,445 minutos	3,530± 2,851 atendimentos na fila
Separação e embalagem	33,483± 29,232 minutos	1,010± 0,925 atendimentos na fila

Fonte: Autores (2024)

No cenário ideal verificou-se o seguinte tempo de permanência:

Tabela 3– Relatório de fila ideal

Processo	Waiting Time	Number Waiting
Atendimento	1,397± 0,540 minutos	0,157± 0,054 atendimentos na fila
Separação e embalagem	1,203± 1,372 minutos	0,040± 0,046 atendimentos na fila

Fonte: Autores (2024)

Nesse novo modelo ideal, adotado para demonstrar qual seria o resultado caso a empreendedora considerasse contratar uma nova atendente para dividir o serviço de atendimento, observou-se uma mudança no gargalo, com uma queda de 70% em relação média do gargalo anterior. Sendo esse gargalo do cenário ideal, igual a $0,5629 \pm 0,0608$ em taxa de ocupação. Este valor é bem significativo, pois demonstra a confirmação da ideia de um alívio para o empreendimento caso essa medida seja adotada.

Uma estimativa de intervalo é um intervalo de valores usado para estimar um parâmetro populacional. É baseado na estatística da amostra e é calculado de tal forma que podemos afirmar com um nível de confiança especificado que o verdadeiro valor do parâmetro está dentro do intervalo (Montgomery, 2009). Ou seja, é uma forma de expressar a incerteza sobre a estimativa de um parâmetro. Esse intervalo de confiança é apresentado abaixo no gráfico 1 destacando a ideia de que ele fornece uma faixa de valores dentro da qual o parâmetro populacional verdadeiro é esperado estar, com um certo nível de confiança.

Fonte: Autores (2024)

Para dar maior entendimento em relação aos diferenciais das médias dos gargalos (atual e ideal), adotou-se o gráfico 1, onde pode-se enxergar que dentro do intervalo de confiança definido pelo Half-Width, há uma melhora significativa para o negócio.

5. Considerações Finais

Como identificado pelo estudo, o gargalo que causa lentidão ao processo da empresa foi o de atendimento, que é realizado de forma unitária por um único recurso. Como proposta de solução para esta situação, os autores sugerem a contratação de um novo recurso, seja ele uma ferramenta de atendimento automático ou um novo funcionário.

Assim, os principais pontos identificados para a loja online foram os seguintes, e deverão ser avaliados para orientar as decisões futuras, visando a correção dos problemas detectados. O fluxo de atendimento desse e-commerce precisa ser planejado levando em consideração o tempo excessivo observado nas etapas de separação e embalagem.

Portanto, os resultados obtidos oferecem uma explicação consistente para a necessidade da loja online adotar um planejamento mais estruturado em suas operações. Fatores internos, como a contratação de novos colaboradores, aquisição de um software de gestão ou até mesmo a criação de um novo site, são aspectos igualmente relevantes nesse contexto.

Além disso, os achados dessa análise destacam a importância de aplicar a simulação nos processos logísticos, com o objetivo de identificar possíveis gargalos operacionais e possibilitar melhorias que permitam um uso mais eficiente dos recursos disponíveis, sempre levando em conta as limitações específicas de cada etapa do processo.

Referências

Bauru, 2022. Disponível em: <https://repositorio.unisagrado.edu.br/jspui/handle/handle/1174>. Acesso em: 03 nov. 2024.

CHRISTOPHER, M. **A logística do marketing: otimizando processos para aproximar fornecedores e clientes**. 2 ed. São Paulo: Futura, 1999

Gil, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. - 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002.

Google, 2024. **IMPACTO ECONÔMICO DO GOOGLE NO BRASIL**. Disponível em: https://impactoeconomico.withgoogle.com/intl/pt-BR_br/. Acesso em: 03 nov. 2024.

LEITE, Paulo Roberto. **Logística Reversa: Meio ambiente e Competitividade**. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.

Montgomery, DC (2009). **Introdução ao Controle Estatístico de Qualidade** (6ª ed.). John Wiley & Filhos, pág. 107.

MORAIS, R. R. **Simulação em gestão de operações e logística: tomada de decisões em melhoria de processos**. Disponível em: <https://logisticaonline.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/12/SIMULACAO-EM-GESTAO-DE-OPERACOES-E-LOGISTICA-Cap1.pdf>. Acessado em: 08 de Setembro 2024.

NOVAES, Antonio Galvão. **Logística e Gerenciamento da Cadeia de distribuição**. 2º edição. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2001.

PRADO, DARCI. **Usando o Arena® em Simulação**. 3. ed. Falconi Editora. 2010.

PAVANELLI, Stéfani Thaís. **MARKETING DIGITAL: uma análise do impacto do tráfego pago em pequenas empresas**. 2022. 52 f. TCC (Graduação) - Curso de Publicidade e Propaganda, Unisagrado.

Sebrae, 2023. **TRÁFEGO PAGO PARA NEGÓCIOS ONLINE**. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/am/artigos/trafego-pago-para-negocios-online,a6ba1b14925ab810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em: 03 nov. 2024.

SILVA, Ermes Medeiros da *et al.* **PESQUISA OPERACIONAL: programação linear e simulação**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

TEIXEIRA, E. **As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa**. 4. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2007.

TORRES, Oswaldo Fadigas. **Elementos da teoria das filas**. Revista de Administração de Empresas, [S.L.], v. 6, n. 20, p. 111-127, set. 1966. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-75901966000300005>.

VISSOTTO, Elisa Maria; BONIATI, Bruno Batista. **Comércio Eletrônico**. Rio Grande do Sul: Colégio Agrícola de Frederico Westphalen, 2013.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."